

La taxatividad del recurso de apelación de los fallos dictados en el sistema penal juvenil * **

Livia Porras García***

Resumen

El recurso de apelación, contra los fallos de primer grado dictados por los Tribunales de la Sección Adolescentes, es el objetivo de este trabajo, analizando el contenido del artículo 608 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, que establece la apelación contra las referidas decisiones, pasando por los aspectos generales del derecho a recurrir del fallo; hasta la procedencia del recurso de apelación y las decisiones recurribles conforme al artículo 608 de la citada ley especial, indagando sobre el criterio relativo a la taxatividad expresado en la normativa especial y el gravamen que sustenta el mencionado derecho. El estudio se perfiló como descriptivo-documental, profundizando acerca de las fuentes relacionadas con el tema.

Palabras Claves: Adolescentes, impugnación, recurso de apelación, taxatividad.

* Recepción: 30/06/2014 Aceptación: 18/12/2014

** El presente trabajo forma parte de una investigación.

*** Doctorada LUZ. Maracaibo. Estado Zulia. Venezuela. liviaporrasgarcia@hotmail.com